

BOLALARDA KUZATILADIGAN LARINGIT KASALLIGI VA UNING PROFILAKTIKASI

Saburova Yakutjan Nurumbetovna

Hamshiralar Akademiyasi

Terapiya kafedrasi yetakchi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15331565>

Annotatsiya: Bugungi kunda juda ko'plab kasalliklar atrof-muhitning ifloslanishi natijasida yuzaga kelyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa, yosh bolalarda kuzatiladigan ko'plab kasalliklar havoning ifloslanganligi sababli vujudga kelgan. Inson organizmida kuzatiladigan turli xil yallig'lanish kasalliklarini ham bunga misol qilib aytsak bo'ladi. Quyidagi maqolada aynan shunday yallig'lanish turlaridan biri bo'lgan laringit kasalligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kasallik, laringit, yallig'lanish, gripp, ko'kyo'tal, o'tkir laringit, surunkali laringit, kataral laringit, bemor.

Laringit (laringo yunoncha – yallig'lanish) – hiqildoq shilliq qavatining yallig'lanishidir. Mazkur kasallikning o'tkir va surunkali turlari mavjud bo'lib, o'tkir laringit ko'pincha gripp, qizamiq, skarlatina, ko'kyo'tal va hu kabi boshqa kasalliklarning alomati hisoblanadi. Shuningdek, butun organizmning sovqotishi, baqirib gaplashish natijasida ovoz boylamlariga zo'r kelishi, muzdek yoki juda issiq ovqat iste'mol qilish, tamaki chekish, spirtli ichimliklarga ruju qo'yish natijasida ham ro'y beradi. O'tkir laringitda bemor tomog'i qurib, qirilishi, tiralishidan shikoyat qiladi; yo'tal tutadi, tovushi bo'g'iq, do'rillagan yoki butunlay chiqmay qoladi, ba'zan yutinganda og'riq paydo bo'ladi. O'tkir laringitning kataral, diffuz, gemorragik, flegmonoz va boshqa shakllari farq qilinadi.

Ko'pincha, bolalarda, xususan, 6-8 yoshgacha bo'lgan bolalarda o'tkir laringitning soxta krup (bo'g'ma) shakli uchraydi. Bu, odatda, ekssudativ diatez va boshqa allergik kasalliklarga moyil bolalarda kuzatiladi. O'tkir kataral laringit tezda tuzalib ketishi, diffuz-gemorragik shakli esa og'irroq kechib, uzoq, davom etishi mumkin. Flegmonoz laringitda bemorning ahvoli mushkullashadi, harorati ko'tariladi, hiqildoq sohasida og'riq paydo bo'lib, yutinish qiyinlashadi va hokazo.

Bundan tashqari laringitning yana bir qancha ko'rinishlari mavjud. Bular: kataral, gipertrofik, atrofik. Bularning barchasi bir-biridan belgilari bilan ajralib turadi.

Kataral turi— laringit kasalligining yengil formasi. Xirillash, tomoqning qichishib achishishi, damba-dam yo'tal bilan namoyon bo'ladi.

Gipertrofik laringitda xirillashning zo'rayishi, yo'tal va qichishish kabi alomatlar bor. Kataral laringitdan farqi shundaki, hiqildoqda to'g'nog'ichning boshidek keladigan kichik tugunchalar paydo bo'ladi. Aynan shu ovozning xirillashiga sabab bo'ladi.

Atrofik laringitda hiqildoq shilliq qavatining yupqalashgani kuzatiladi. Og'iz qurib, og'riqli yo'tal bezovta qiladi. Qattiq yo'talganida balg'am qon aralash ko'chishi ham mumkin. Laringitning bu turi bolalarda deyarli uchramaydi.

Mazkur kasallikning alomatlarini yana quyidagilarda ko'rishimiz mumkin. Kasallik jarayonida to'satdan yarim tunda tana haroratining keskin oshishi kuzatiladi. Bundan tashqari yo'tal boshlanib, bemorning nafas olishi shovqinli bo'lib, hansirash yuzaga keladi. Masofadan ham bolaning xirillab nafas olayotgani eshitiladi. Bola tomog'ining quriganidan,

achishganidan, baʼzan hiqildogʻidagi ogʻriqdan shikoyat qiladi. Ovoz xirillashi, qoʻpollashishi yoki umuman yoʻqolib qolishi mumkin. Nafas olishdagi qiynalish oqibatida yurak yetishmovchiligi yuzaga kelish ehtimoli oshadi. Bu esa bola hayoti uchun xavfli. Bemor toʻgʻri davolansa, kasallikning 3-4-kunlarida balgʻam ajralishni boshlaydi. 7-10 kundan soʻng esa laringit alomatlari butunlay yoʻqoladi.

Oʻtkir laringitning bot-bot qoʻzib turishi va uni yaxshi davolamaslik, tamaki chekish, spirtli ichimliklar ichish, ovozni zoʻriqtirib qoʻyish (oʻqituvchilar, lektorlar, ashulachilarda) va boshqalar surunkali laringitga sabab boʻladi. Surunkali laringit bilan ogʻrigan bemorning tovushi xirillab boʻgʻiladi, tez toliqadi, koʻpincha yoʻtalib turadi. Davosi: kasallikning xili va kechishiga qarab fizio-terapevtik muolajalar, dorivor moddalardan ingalyatsiya buyuriladi, organizmni chiniqtirish, kasbga oid zararli moddalarni yoʻqotish tavsiya etiladi.

Kasallik goʻdaklarda kuzatilganda onalar goʻdaklarni imkon qadar koʻkrak suti bilan boqishlari kerak. Bu bolani har qanday infeksiyon kasalliklardan himoyalashning eng samarali chorasi. Shu bilan bir qatorda kichkintoyning organizmini chiniqtirib borish lozim. Parhez ham davolashning muhim shartlardan biri hisoblanadi. Laringit kasalligi bilan ogʻrigan bemorlarga sovuq, juda issiq, achchiq, shoʻr yeguliklar, shirinliklar, gazli ichimliklar tavsiya etilmaydi. Sitrus mevalar, tuxum, shirinliklar, asal, yongʻoq, mosh, noʻxat, tovuq va qoʻy goʻshtidan tayyorlangan ovqatlar mumkin emas. Sut mahsulotlari va ulardan tayyorlangan yeguliklar, giyohlardan tayyorlangan damlama (shifokor tavsiyasiga koʻra), mol goʻshtidan qaynatib, bugʻda dimlab pishirilgan taomlar berish mumkin.

Yuqorida taʼkidlaganimizdek laringitni davolashning eng samarali usuli ingalyatsiya hisoblanadi. Lekin ahamiyat berish kerakki, laringit bilan ogʻrigan bemorlarga sovuq ingalyatsiya (maxsus ingalyator apparati orqali) qilinadi. Ingalyatsiya vaqtida bola ogʻzi bilan nafas oladi, bu muolajani kun davomida 3-4 marta takrorlab turish lozim.

Kasallikning birinchi kunlarida oyoq uchun 42-45 daraja issiq vannalar yaxshi yordam beradi. Bu muolaja uyquga yotishdan avval 20-30 daqiqa davomida bajarilgani maʼqul.

Laringitda tomoqdagi qichishish va shilliq qavatlar yalligʻlanishini davolash uchun tarkibida giyohlar boʻlgan dorilar, toʻqimalardagi shishlarni ketkazishga moʻljallangan antigestamin (allergiyaga qarshi) dorilardan foydalaniladi.

Parhez ham davolashning muhim shartlardan biri hisoblanadi. Sovuq, juda issiq, achchiq, shoʻr yeguliklar, shirinliklar, gazli ichimliklar tavsiya etilmaydi. Sitrus mevalar, tuxum, shirinliklar, asal, yongʻoq, mosh, noʻxat, tovuq va qoʻy goʻshtidan tayyorlangan ovqatlar mumkin emas. Sut mahsulotlari va ulardan tayyorlangan yeguliklar, qizil rangli meva-sabzavotlar, giyohlardan tayyorlangan damlama (shifokor tavsiyasiga koʻra), mol goʻshtidan qaynatib, bugʻda dimlab pishirilgan taomlar berish mumkin.

Bu kasallik haqida shuni ham aytish joizki, laringit har doim ham yuqumli emas - agar u infeksiyadan kelib chiqqan boʻlsa, u boshqa odamlarga oʻtishi mumkin.

Halqum tovush paychalari deb ataladigan ikki burma mushakdan iborat boʻlib, ular yumshoq parda bilan qoplangan. Bu ikki burma ochish va yopish uchun masʼul boʻlib, gapirganda, qoʻshiq aytganda yoki gʻoʻngʻirlaganda choʻzish va tebranish orqali ovozli tovushlarni chiqarishga yordam beradi.

Agar halqum yalligʻlangan yoki infeksiyalangan boʻlsa, tomoqning orqa qismida quruq, hirqiroq va ogʻriqni his qilish mumkin, bu esa laringit borligini anglatadi.

Laringit bakterial, virusli yoki qo'ziqorin infeksiyasidan kelib chiqqan bo'lsa, yuqumli bo'lishi mumkin. Uzoq muddatli sigaret chekish kabi ba'zi sabablar odatda laringitning yuqumli shakliga olib kelmaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizov O. "Tabiat va mikroorganizmlar". Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
2. Madrahimov X., Usmonov A. "Umumiy mikrobiologiya". Toshkent: Universitet, 2015.
3. Sadikov M. "Mikroorganizmlar va ekologiya". Toshkent: Sharq nashriyoti, 2018.
4. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000.